

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12551768>**DAVLAT TILI VA U BILAN BOG‘LIQ POLIMIKAVIY JARAYONLAR****Ergasheva Noila Asad qizi**

O‘zbekiston Jurnalistika va

Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Bosma OAV 2-kurs

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda davlat tili bilan bog‘liq bartaraf etilishi kerak bo‘lgan polimikaviy jarayonlar shuning bilan birgalikda o‘zbek tili rivoji yo‘lida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar va uning sohada qo‘llanilishi vazifalari hamda soha bo‘yicha egallangan bilimlarni o‘zbek tilida ifoda etish malakalarini takomillashtirish terminlar, asosiy tushunchalar va soha doirasida qo‘llaniladigan hujjatlarning rasmiylashtirilishini ta‘minlash, ilmiy va rasmiy imkoniyatlardan foydalanish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Davlat tili, turkiy tillar, nutqiy kompetentlik, polimika, mutaxassislik, og‘zaki nutq, yozma nutq, sohaga oid terminlar, ko‘nikma, malaka.

Mustaqil O‘zbekistonning taraqqiyoti yo‘lida barcha sohalaridagi singari ta‘lim tizimida ham olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar, jamiyat taraqqiyotini ta‘minlash, uzluksiz ta‘lim tizimini joriy etish kabi masalalar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, erkin fikrlovchi, ijodkor yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish hozirgi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Respublikamizda eng ,avvalo, ta‘lim tizimiga alohida e‘tibor qaratildi. Chunki muhtaram Yurtboshimizning: “Har birimiz davlat tiliga bo‘lgan e‘tiborni mustaqillikka bo‘lgan e‘tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak”¹ degan fikrlari barchamizdan ona tilimizga, milliy urf-odat va qadriyatlarimizga hurmat, Vatanga bo‘lgan mehrimizni amaliy faoliyatda namoyon etishimizni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 21-dekabrda “O‘zbek tilining davlat tili sifatini, nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-sonli farmoni, O‘zbekiston Vazirlar

¹uz.uz. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақидаги Қонуни қабул қилинганининг ўттиз йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида” ги ПҚ-4479-сон Қарори.

Mahkamasining 2019-yil 12-dekabrdagi “Davlat tilini rivojlantirish departamenti to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 984-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2019-yil 2-dekabrdagi 87-06-52 sonli xatida “2020-2030 yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi” va ”Yo‘l xaritasi” loyihasida davlat tilini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, vazifalari sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish ifodalangan. Bu hujjatlar davlat tilini o‘rgatish va uni bilish darajasini yanada takomillashtirish uchun oliy ta‘lim muassasalarida 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab "O‘zbek tilini sohada qo‘llanilishi"asosiy fan sifatida o‘quv dasturiga kiritildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, Davlat dasturi, Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining buyrug‘i asosida o‘quv jarayoniga tatbiq etib kelinayotgan mazkur kurs “Davlat tili haqida”gi qonunning quyidagi moddalariga tayanadi:

7-modda. “Davlat tili rasmiy amal qiladigan doiralarda o‘zbek adabiy tilining amaldagi ilmiy qoidalari va normalariga rioya etiladi.

Davlat o‘zbek tilining boyitilishi va takomillashtirilishini ta‘minlaydi, shu jumladan unga hamma e‘tirof qilgan ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy-siyosiy atamalarini etish hisobiga ta‘minlaydi.

Yangi ilmiy asoslangan atamalar jamoatchilik muhokamasidan keyin va Oliy Majlis tegishli qo‘mitasining roziligi bilan o‘zbek tiliga joriy etiladi”.

9-modda. “Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ish davlat tilida yuritiladi va zaruriyatga qarab boshqa tillarga tarjima qilinishi ta‘minlanadi”.

10-modda. “Korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish, hisob-kitob, statistika va moliya hujjatlari davlat tilida yuritiladi, ishlovchilarning ko‘pchiligi o‘zbek tilini bilmaydigan jamoalarda davlat tili bilan bir qatorda boshqa tillarda ham amalga oshirilishi mumkin”.

O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi xalqimizning milliy mustaqillikka erishish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri bo‘lib, ona tilimizning bor go‘zalligi, jozibasini to‘la namoyon etish bilan birga, uni ilmiy asosda rivojlantirish borasida ham keng imkoniyatlar yaratdi. Shuningdek, davlat tilining boyitilishi va takomillashtirilishi ta‘minlabgina qolmay, O‘zbekiston hududida istiqomat qiluvchi va mamlakatimizga xorijdan kirib kelayotgan barcha millat va elatlarning tillarini hurmat qilinishini ta‘minladi. Chegara bojxona postlari orqali yurtimizga kirib kelayotgan chet el fuqarolari o‘zbek tilida yoki boshqa jahon tillarida yo‘lovchi bojxona deklaratsiyalarini to‘ldirishlari va muloqotda bo‘lishlari mumkin bo‘ldi. Bugun chegara bojxona postlarida fuqarolarga ko‘rsatmalar, ma‘lumotlar, xabarlar va yo‘lovchi bojxona deklaratsiyalari o‘zbek, rus va ingliz tillarida yetkazilishi yo‘lga

qo'yilgan. Bu ham boshqa davlatlardan tashrif buyuruvchilarga qulaylik va ularning tillariga nisbatan hurmatni anglatadi.

Ma'lumki, o'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy aloqa til orqali namoyon bo'ladi. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruhidir. Shunday ekan, ma'naviyatning ko'zgusi bo'lgan ona tiliga bo'lgan munosabat shaxsning ma'naviyatga bo'lgan munosabatini ham belgilaydi desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Ulg'ayib borayotgan yosh avlodga ona tiliga e'tibor va ehtirom, unga davlat tili sifatida qarashning ma'suliyati kabi tuyg'ularni singdirish va mustahkamlab borish dolzarb muammolardandir.

Bu xususda ko'p gapirilgan bo'lishiga qaramasdan, muammo hamon dolzarbligicha qolmoqda. Shu sababdan talabalarda davlat tiliga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish uchun ma'rifiy matnlar tavsiya etilmoqda. Matn va tavsiyalardan o'quv dasturidagi "Hozirgi o'zbek tili ta'limi asoslari", "Dunyo tillari tizimida o'zbek tilining tutgan o'rni", "O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi va buning olamshumul ahamiyati" hamda "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida hozirga o'zbek adabiy tili ta'limining o'rni" mavzularini o'tishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuning uchun ham bugungi kunda davlat tili bilan bog'liq polimikaviy jarayonlar yuzaga kelmoqda. Shu o'rinda "Polimika o'zi nima"? degan savol vujudga kelishi tabiiydir.

Polemika - kimdir yoki biror narsaga qarshi turish yoki unga qarshi turish uchun kuchli va jabbor til ishlatadigan yozma yoki nutq rejasi bir so'z bilan aytganda bahs, munozara hisoblanadi.

O'zbek tili O'zbekiston Respublikasining davlat tilidir. Bu tilda so'zlashuvchilarning umumiy soni 35 milliondan ortiq va ularning asosiy qismini O'zbekistonda va unga chegaradosh bo'lgan mustaqil davlatlarda istiqomat qilib turgan o'zbek tilida so'zlashuvchi va o'zini o'zbek deb biluvchi aholi tashkil qiladi. O'zbek tili jahondagi eng boy va rivojlangan tillardan biri sanaladi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-sessiyasida o'zbek tilida ma'ruza qilgani ham buning yaqqol dalilidir.

O'zbek tilining takomillashish jarayoni to'rt asosiy manbaning ishtirokida amalga oshgan. Hozirgi foydalanishdagi o'zbek tili esa uch ko'rinishga ega bo'lib, birinchidan, shevalardan, ikkinchidan ,umummilliy adabiy tildan va uchinchidan ,ularning qorishmasi bo'lmish kundalik jonli so'zlashuv tilidan tashkil topgan. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, XX asrning 30-yillarigacha o'zbek tili yangi zamon o'zbek millatining tili sifatida shakllandi, o'z taraqqiyot yo'llarini aniqlab, rivojlana boshladi.

Joriy yil 1-avgustdan boshlab barcha ish yuritish hujjatlari, ommaviy nashrlarning lotin alifbosiga asoslangan o‘zbek yozuvida amalga oshirilishi zarurligi qonun bilan mustahkamlangani esa, endilikda barcha o‘zbek tilidagi ish hujjatlari, davriy nashrlar lotin yozuvida bo‘lishi uchun imkon bermoqda. Shu bois, endilikda barcha ushbu lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini bilishi, imlo qoidalari bilan yaqindan tanishishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonova M., Fattoxova D., Xalmuxammedova U., Inogamova N., Egamberdiyeva N. O‘zbek tili (o‘quv qo‘llanma). – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2018.
2. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Ish yuritish (amaliy qo‘llanma). – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.– 456 b.
3. Rahmonov N., Boltaboyev H. O‘zbek mumtoz adabiyoti namunalari. 1-2 jild. T., 2013, 2015.
4. Boltaboyev H. Adabiyot ensiklopediyasi. 1-2 jild. T., 2015, 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5850 – son qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasining faoliyatini tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-40 son qarori
7. Ahmedova M.X., Gayubova K.A. “O‘zbek tili”. T. TATU, “Aloqachi”, 2019.
8. Jiyanova N., Mo‘minova O., Maksumova S. Nutq madaniyati. Ma’ruzalar matni. Toshkent, 2016. I-kitob
9. O‘zbek tilining izohli lug‘ati (5 jildli). – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005–2008.
10. Раматов, Ж. С., Баратов, Р. Ў., Кушаков, Ф. А., Валиев, Л. А., & Хасанов, М. Н. (2022). ТРАНСПОРТ ТИЗИМИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ МИСОЛИДА). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 606-612.